

PUBLIC ADMINISTRATION

УДК: 37.091.113:005.35(045)

*Тетяна Кравченко
Тетяна Афанасьєва*

*Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти» Запорізької міської ради
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14678243>*

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

*Tetiana Kravchenko
Tetiana Afanasieva*

*Municipal institution «Zaporizhzhya regional institute of
postgraduate pedagogical education» of Zaporizhzhya Regional council*

SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPONENT OF THE MANAGEMENT STRATEGY OF A MODERN EDUCATIONAL INSTITUTION

Анотація.

У статті розглянуто категорію «соціальна відповідальність» її сутність та особливості становлення. Розкрито важливість і принципи розвитку соціально-відповідальної освіти її характеристики та структуру. Визначено вплив досліджуваного соціального феномену на стратегію управління сучасним закладом освіти. Виокремлено складові процесу управління закладом освіти в контексті впровадження соціальної відповідальності. Доведено необхідність залучення закладів освіти як ключових інститутів процесу формування суспільства до поширення принципів соціальної відповідальності. Обґрунтовано доцільність впровадження в стратегію управління закладом освіти механізму соціальної відповідальності.

Abstract.

The article considers the category of "social responsibility" its essence and peculiarities of formation. The importance and principles of development of socially responsible education of its characteristics and structure are disclosed. The influence of the studied social phenomenon on the management strategy of a modern educational institution is determined. The components of the management process of the educational institution in the context of the introduction of social responsibility are allocated. The necessity of involvement of educational institutions as key institutions of the process of formation of society to spread the principles of social responsibility has been proved. The expediency of introducing a mechanism of social responsibility into the management strategy of the educational institution has been substantiated.

Ключові слова: *соціальна відповідальність, соціальне партнерство, розвиток закладу освіти, соціально-відповідальна освіта, освітній менеджмент, стратегія, концепція, державна політика, соціальна участь.*

Key words: *social responsibility, social partnership, development of institutions worlds, socially responsible education, educational management, strategy, concept, public policy, social participation.*

Сьогодні Українська Держава переживає часи складних випробувань, але впевненість у своїх переконаннях і обраному шляху розвитку консолідує українське суспільство. Європейський вибір українського народу вимагає від усіх громадян розуміння європейських цінностей й принципів громадянського суспільства, а також проактивної особистої залученості до всіх процесів, що відбуваються. Попри всі труднощі воєнного часу зацікавленість українців у євроінтеграційних процесах не зменшилась, проте ми ще можемо почути патерналістичні настрої у певних прошарках нашого суспільства.

У зазначеному контексті слід згадати слова Д.Ф. Кеннеді, «не питаєте про те, що держава може зробити для вас, а запитайте, що ви можете зробити для держави» [1], та звернути увагу на такий важ-

ливий чинник існування всіх демократичних держав, як соціальна відповідальність. Саме соціальна відповідальність сьогодні виступає як одна зі складових національної й особистої безпеки, а також позитивно впливає на рівень сталого розвитку держави. Розуміння особистої відповідальності кожного громадянина, кожної установи та представника бізнесу за розвиток свого міста, громади й країни виступає важливим чинником змін та прогресу.

Традиційно просвітницька мета в українському суспільстві, як і в країнах євроатлантичного простору покладалась на плечі закладів освіти, а особливо закладів загальної середньої освіти. Але слід зауважити, що нинішня система освіти не є незалежною – вона має історію, соціальне підґрунтя та є результатом тривалого й не завжди безкон-

фліктного процесу [1]. Через глобалізаційні процеси в освітньому просторі та необхідність в підвищенні якості освітніх послуг та конкурентоспроможності всіх ланок освітньої системи, у тому числі закладів загальної середньої, професійної, вищої освіти тощо, виникає необхідність дій не тільки для покращення процесів викладання, підвищення рівня доброчесності, вдосконалення освітнього середовища, інклюзивності, а також усвідомлення їх соціальної відповідальності.

І. Ховрак, розглядаючи соціальну відповідальність закладів вищої освіти, зауважує, що сьогодні «заклади освіти варто сприймати як ключові інститути в процесах формування суспільства: від підготовки висококваліфікованих фахівців ... до сприяння змінам соціальних пріоритетів, поведінкових норм і цінностей, виховання свідомих і відповідальних лідерів громадськості...» [2]. Доповнюючи сказане слід звернути особливу увагу на роль у формуванні зазначених процесів та можливості впливу закладів освіти всіх типів на становлення й розвиток ціннісних орієнтирів, виховання майбутніх свідомих громадян і формування громадської думки учасників освітнього процесу.

Питанню вивчення дефініції «соціальна відповідальність» сьогодні приділяють увагу багато представників наукового товариства різних галузей як закордоном, так і в Україні. Поняття соціальної відповідальності знаходиться у процесі наукового становлення і досі не має уніфікованого визначення. Зокрема, основи щодо розуміння і впровадження зазначеної категорії заклали такі науковці як Г. Боуен, А. Керролл, Д. Віндзор, М. Ван Марревійка, К. Девіс, Х. Гордон Фітч, Р. Штойер. Достатньо вагомими для подальшого вивчення феномену соціальної відповідальності є дослідження сучасних вітчизняних та закордонних науковців, а саме І. Hartl, G. Sander, S. Alzyoud, О. Грішнова, С. Бех, О. Охріменко, Т. Кравченко, В. Гончаренко, Ф. Жорін, Т. Іванова, І. Бабіч, І. Ховрак, О. Золотарьова, В. Лебедева, О. Олійник, В. Гришук та інші. Слід зазначити, що досліджувана категорія розглядається з точки зору різних наукових підходів в тому числі діяльнісного, соціоекономічного, правового, інституціонального, соціологічного, корпоративного тощо.

Не останнє місце в деталізації розуміння досліджуваної категорії належить діяльності міжнародних організацій і урядів демократичних країн. Так у Європейському Союзі серйозні дебати щодо корпоративної соціальної відповідальності (далі – КСВ) почалися на Лісабонському саміті 2000 року. З того часу Європейська комісія зосередилася на просуванні зазначеного підходу та створенні стандартів і рамок КСВ в Європі, результатом роботи Комісії стало представлення у 2006 році ключових аспектів концепції [3]. Зацікавленість країн сталого розвитку підвищенням рівня життя населення своїх країн і світового суспільства в цілому та співпраця в окресленому напрямку в межах Організації Об'єднаних Націй трансформувалась у дев'ять принципів ООН для транснаціональних компаній, кодекс поведінки для великих

компаній, визначення принципів дотримання прав людини, прав працівників та екологічних прав, що представлено сьогодні міжнародними стандартами щодо наявних підходів до визначення змісту та розуміння соціальної відповідальності – стандарт SA 8000 та ISO 260001, а також знайшло своє відображення та було закріплено в галузі національної стандартизації [4,5,6,7].

В цілому, шлях становлення і практичної апробації категорії «соціальної відповідальності» можна поділити на такі еволюційні етапи:

1 етап – теоретичне становлення концепції (середина 1950-х – середина 1990-х рр.);

2 етап – розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності (з початку 1990-х рр. дотепер).

Та не зважаючи на велику кількість наукових розвідок та обґрунтовану цікавість громадських, урядових і корпоративних організацій до феномену соціальної відповідальності та її позитивного впливу на сталий розвиток, до тепер існує велика чисельність визначень зазначеного поняття, які різняться не тільки підходом до розуміння, але і сутнісною складовою. В широкому сенсі соціальна відповідальність розуміється як, етична основа, в якій особи або корпорації несуть відповідальність за виконання свого громадянського обов'язку і здійснення дій, які приносять користь суспільству.

Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 визначає соціальну відповідальність як відповідальність організації за вплив своїх рішень і дій на суспільство та довкілля через прозору та етичну поведінку, що:

- сприяє стійкому розвитку, здоров'ю та добробуту суспільства;
- враховує очікування зацікавлених сторін;
- відповідає чинному законодавству та узгоджується з міжнародними нормами поведінки;
- узгоджується стратегією розвитку організації;
- інтегрована в діяльність всієї організації;
- реалізується на практиці взаємовідносин організації [5].

Сучасні дослідники (Філіпова І.Г., Сумцов В.Г., Золотарьова О.В., Лебедева В.К.) виділяють характерні ознаки соціальної відповідальності:

- 1) визначається, як соціальне явище, що має конкретно-історичний зміст;
- 2) наявність свідомого особистого вибору у здійсненні громадянського обов'язку на користь суспільству;
- 3) наявність морально-етичної складової у виборі суб'єкта;
- 4) невиконання соціально-громадянського обов'язку передбачає певний ступінь засудження такої особи суспільством (громадською групою, окремими членами суспільства);
- 5) свобода волі індивіда, або компанії, що містить ініціативний характер;
- 6) перевага надається або суспільному суб'єкту, або ж індивідуальному суб'єкту, який, ймовірно, буде розглядатися як представник суспільства чи соціальної групи;

7) віддає перевагу компромісу між суспільними інтересами та цілями, з одного боку, та індивідуальним, професійним, етичним тощо;

8) поведінка людей у контексті соціальної відповідальності визначається здебільшого очікуваннями людей щодо соціального становища суб'єкта у формуванні соціально визначених атрибутів конкретних соціальних груп [8, 9].

Так проф. Патинок О.П. звертає увагу на складну та багаторівневу структуру категорії «соціальна відповідальність» і зазначає, що сучасні науковці розглядають її на трьох рівнях, а саме:

- макроекономічному рівні, як соціальну відповідальність держави;
- мікроекономічному рівні, як соціальну відповідальність бізнесу (КСВ);
- особистісному рівні, як соціальну відповідальність людини чи громадянина [10].

Складовими соціальної відповідальності є суб'єкт та об'єкт. Суб'єктом соціальної відповідальності виступають як індивіди, так і соціальні групи, які мають певні моральні якості та поділяють цінності суспільства, в якому вони представлені, саме зазначені властивості мотивують суб'єкта бути соціально відповідальним і соціально залученим. Об'єкт соціальної відповідальності це певна соціальна мета, досягнення якої необхідне для гармонії в суспільстві. Взаємодія та спільні зусилля на всіх рівнях соціальної відповідальності, спрямовані на досягнення обраної мети й розглядаються як основний показник соціальної відповідальності в суспільстві [11].

Соціальна відповідальність, як соціальний феномен є невіддільною частиною демократичного суспільства, що зміцнює та підвищує рівень життєздатності кожного соціального партнера – учасника зазначеного процесу, сприяє подальшому розвитку не тільки окремо взятого закладу освіти, а й кожного соціального актора, підвищуючи його соціальний капітал. Вона виступає соціальним механізмом в правовій державі що впливає на життєдіяльність і життєздатність держави й громадянського суспільства як соціального організму, що постійно розвивається й удосконалюється.

Стрімкий розвиток сучасного суспільства та прискорення глобалізації спрямувало погляди сучасних науковців до розуміння соціально відповідального закладу освіти. На разі основні дослідження спрямовані на обґрунтування категорії «Університет соціальної відповідальності». У зазначеному контексті команда українських науковців О. Іваницька, А. Панченко, Г. Панченко надали ґрунтовне пояснення соціальній відповідальності, як соціального інституту, що пов'язує діяльність закладу вищої освіти та прийняту ним систему взаємовідносин, цінностей, пріоритетів, принципів й норм із додатковими зобов'язаннями перед суспільством, окремими суспільними групами (прошарками), обраними його керівництвом на основі свободи волі та вибору з метою більшого задоволення потреб суспільства та їх розвитку, ніж це визначено у нормативних документах та політиках, що визначають його місію та

стратегію [12]. М. Coelho, I. Menezes вважають, що співвідношення між місією закладу освіти та його соціальною роллю, в контексті соціальної відповідальності, є надзвичайно важливою, тому що вони є не тільки найбільш важливими інститутами соціуму, але й тому, що вони є глобальною індустрією знань. Роль закладу освіти у розвитку та трансформації загального соціального середовища має вирішальне значення та охоплює не тільки розвиток освіти й обмін знаннями, а й розширення можливостей здобувачів освіти через здійснення активного, інклюзивного, партисипативного та демократичного громадянства в межах закладу освіти та участі в освітніх та соціальних проєктах [13].

Зазначені твердження, на наш погляд, доцільно імплементувати й до закладів освіти інших типів, у зв'язку з тим, що сучасні заклади освіти не залежно від їх ступеня і рівня акредитації відіграють важливу роль у підвищенні освітнього суспільного розвитку та полегшенні якості життя громади завдяки освітній діяльності й реалізації принципу освіти протягом життя, соціальними діями та соціальними дослідженнями, або участі в освітніх та наукових проєктах.

Соціальна відповідальність є важливою складовою стратегії управління сучасним закладом освіти й тісно пов'язана із потребою реалізації його Стратегії розвитку. Вона відображає здатність та бажання закладу освіти враховувати вплив своїх дій на громаду та суспільство, освітнє й зовнішнє середовище, екологію та безпекову складову. Досвід розвинутих країн показує, що успішні заклади освіти визнають соціальну відповідальність як ключовий аспект своєї стратегії управління. Вони впроваджують інноваційні підходи та освітні програми, спрямовані на покращення соціального впливу закладу освіти на оточуюче середовище, територіальну громаду, регіон.

Соціальна відповідальність спонукає заклади освіти активно співпрацювати з громадою та враховувати потреби суспільства через соціальні проєкти, волонтерські програми, освітні гранти та співпрацю з соціальними партнерами в різних сферах життя. Імплементация засад соціальної відповідальності в діяльність закладу освіти передбачає низку дій освітніх менеджерів щодо розробки концептуального, навчально-методичного, матеріально-технічного, забезпечення та психологічного супроводу закладу освіти, а також формування ціннісних орієнтирів і стандартів поведінки учасників освітнього процесу та соціальних партнерів.

З огляду на наявний світовий досвід щодо соціально відповідальної освіти, слід наголосити, що вона охоплює різні сфери життя суспільства та включає:

- розвиток активного громадянства;
- надання освітніх послуг громаді та просвітницька діяльність;
- сприяння економічному та національному розвитку;
- впровадження та реалізація національних і європейських цінностей;

- розвиток почуття свідомого громадянства шляхом заохочення учасників освітнього процесу до участі у соціальних проєктах й ініціативах своєї місцевої громади;

- просування екологічних зобов'язань місцевого та глобального значення;

- всебічний розвиток майбутнього людського капіталу держави відповідно до вимог сучасного суспільного розвитку;

- впровадження інноваційних освітніх технологій для розширення знань і навичок здобувачів освіти через діяльнісний підхід в освіті;

- відповідальне управління навчальним, пізнавальним, трудовим потенціалом здобувачів освіти [17].

Отже, аналіз сучасних наукових розвідок доводить, що питання соціальної відповідальності в контексті управління сучасним закладом освіти та його освітньої діяльності постає у вигляді декількох складових:

1. Освіта, відповідно до Конституції й гарантованих нею прав – відповідальність держави.

2. Формування і створення умов для розвитку здобувача освіти відповідно до принципів і компетентностей задекларованих Законом України «Про освіту» та Концепцією нової української школи, а саме самореалізація здобувача освіти – як особистості, громадянина і фахівця, розвиток його проактивності, соціальної й громадянської компетентності – відповідальність закладу освіти [14, 15].

3. Розвиток закладу освіти на основі соціального партнерства: пошук соціальних партнерів в громаді й приватному секторі, що розуміють важливість освіти, як основи національної безпеки – відповідальність закладу освіти, держави й громади.

4. Залучення всіх учасників освітнього процесу до підвищення рівня якості освіти, впровадження європейських цінностей в систему цінностей закладу освіти (відповідно до ЗУ «Про освіту» та Концепції НУШ), мотивація для внеску кожного у розвиток закладу освіти на основі підвищення відповідальності й особистої участі – відповідальність закладу освіти.

5. Участь громади та всього суспільства в розвитку сучасного закладу освіти та участі у подальшому реформуванні освітньої галузі, побудова соціальної комунікації на рівні держава-громада-заклад освіти-бізнес, як основи для подальшого розвитку – відповідальність громади за сприяння держави.

6. Участь українського бізнесу у розвитку освіти і соціальній комунікації на основі положень Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні [16], корпоративних цінностей, з метою досягнення сталого розвитку та підвищення іміджу та конкурентоспроможності – відповідальність бізнесу та підтримка держави. Крім того, слід зазначити, що заклад освіти в умовах сьогодення, є один із важливих майданчиків реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу, тому сучасний освітній менеджмент зацікавлений у формуванні якісних і довго-

тривалих соціальних зв'язків у соціальному партнерстві. Фактично це створює нові вимоги до освітнього середовища та потребує інноваційних підходів та значних змін в сценаріях навчання здобувачів освіти та управління закладом освіти, у тому числі управлінській діяльності освітніх менеджерів.

З огляду на виокремлені складові, сучасний заклад освіти виступає як суб'єктом, так і об'єктом процесу розвитку соціальної відповідальності в сучасному українському суспільстві. Фактично саме заклад освіти сьогодні є не тільки спостерігачем у зазначеному процесі, а бере активну участь у ньому як суб'єкт, що впливає на систему в цілому. Заклад освіти є осередком розвитку соціальної відповідальності, саме в ньому закладаються основи соціальної відповідальності майбутніх випускників, саме сучасний заклад освіти спонукає приватний сектор створювати соціальні зв'язки на основі корпоративної соціальної відповідальності, благодійності й зацікавленості в розвитку закладу освіти як частини громади й держави, саме заклад освіти є відображенням сталого розвитку громади на основі соціальної участі й відповідальності.

Заклади освіти сьогодні надають здобувачам освіти необхідні знання та створюють умови для формування необхідних для життя компетентностей і набуття необхідного соціального і практичного досвіду. Крім того, в наш час заклади освіти постійно проводять фандрайзингову діяльність з метою ефективного реалізації Стратегії розвитку, в процесі якої взаємодіють з різними донорами й спонсорами або зацікавленими сторонами, беручи на себе відповідальність за соціальні зв'язки та обов'язки, що виникли, а також мотивують місцевий бізнес та підприємців до соціальної взаємодії та соціального партнерства.

Як зауважують дослідники N. Barber, V. Venkatachalam, заклад освіти, завжди був фундаментальною основою соціального розвитку, тому що він залучений до процесу створення соціальної свідомості – «освіта – корінь усього, тому, як ніколи, важливо звернути увагу на соціальну відповідальність закладів освіти» [18]. Соціальна відповідальність індивіда, держави, бізнесу, засобів масової інформації, це безумовно категорія яку здобувачі освіти повинні розуміти й досліджувати.

З огляду на наявні аспекти соціальної відповідальності, сьогодні в українському освітньому просторі на тлі воєнних дій найбільш актуальними є такі її аспекти як екологічна стійкість, інклюзивність та рівні можливості, безпечне освітнє середовище. Заклади освіти, що пережили енергетичні колапси, працюють над впровадженням механізмів енергоефективності, використовують відновлювані джерела енергії, раціоналізують використання ресурсів та пропагують екологічну свідомість серед здобувачів освіти, педагогічний та допоміжний персонал. В контексті соціальної інклюзії та рівних можливостей, заклади освіти працюють над забезпеченням доступності освіти для всіх категорій здобувачів освіти (у т.ч. тимчасово переміщених осіб), незалежно від їхнього соціального стану, етнічної належності, релігії чи фізичних можливостей. Такі заклади працюють над

створенням сприятливого середовища для навчання та розвитку кожного здобувача освіти, не зважаючи на складність соціально-політичної ситуації та особливих умов праці. Крім того, українські заклади освіти беруть на озброєння досвід закордонних колег і вже сьогодні активно впроваджують соціальну відповідальність у свої стратегії управління, спрямовуючи зусилля на створення екологічно свідомого середовища, розробку інклюзивних освітніх програм та сприяння розвитку місцевої спільноти.

Імплементацию принципів соціальної відповідальності в межах діяльності сучасного закладу освіти доцільно впроваджувати за декількома напрямками.

По-перше, одним із можливих інструментів впровадження соціальної відповідальності в закладі освіти є освітня програма. Включення соціальної відповідальності до освітніх програм має на меті заохочувати здобувачів освіти до розмови про це важливе питання. Соціально відповідальний підхід до освіти це в першу чергу формування важливих трансферабельних навичок та поведінки, у тому числі критичне мислення та аналіз, управління інформацією, логічна аргументація, розв'язання складних проблем та формування ідей, ефективне спілкування, толерантність, лідерство та соціальний вплив.

По-друге, створення умов для формування ціннісних орієнтирів учасників освітнього процесу на основі загальноєвропейських, демократичних та національних цінностей. В контексті розвитку компетентності соціальної відповідальності, цінності виступають фундаментом освітньої діяльності та умовою формування людини та суспільства, які у своїй як професійній, так і повсякденній діяльності зважають особисті, морально-етичні та публічні інтереси. Заклад освіти за допомогою освітніх інструментів та критичного мислення спонукає здобувачів освіти до осмислення навички ставити та відчувати цілі, розуміти їх автентичність та важливість для особистості й соціуму, а також усвідомлювати сутність визначених життєвих цілей, маючи можливість відповісти на питання чи наближають ці цілі нас до змістовного й плідного життя.

По-третє, увага до розуміння важливості імплементації принципів соціальної відповідальності при формуванні/корекції Стратегії та Концепції розвитку закладу освіти, його візії, місії, цілей і завдань. Формування політик закладу освіти на основі соціальної справедливості, рівності, прав людини, сприяння особистій відповідальності й свідомому громадянству. У зазначеному контексті важливим також є розуміння керівника закладу освіти відповідальності за прийняття соціально-відповідальних рішень та їх наслідків. Увага до перерахованих компонентів дозволить суттєво підвищити рівень реалізації Стратегії розвитку закладу освіти навіть в умовах постійного ризику і небезпеки.

По-четверте, розвиток демократичних механізмів управління закладом освіти, а саме: партисипативного управління, педагогіки партнерства,

соціального партнерства, учнівського самоврядування. Використання зазначених механізмів дозволяє покращити ефективність управлінської діяльності та якість освітніх послуг на основі залучення до діяльності закладу освіти всіх учасників освітнього процесу на основі особистої участі, активної включеності, розуміння потреб кожного, заохочення взаємодії на умовах рівноправ'я та спільної відповідальності за результат.

По-п'яте, увага до індивідуальності, розвитку, потреб кожного учасника освітнього процесу на основі конструктивної комунікації, створення умов ситуації успіху, усвідомлення важливості отриманого досвіду і прийняття свого минулого, важливості заохочення кожного, проговорення позитивних моментів та сценаріїв розвитку впроваджуваних змін, розуміння та прийняття особистої відповідальності за свій й загальний розвиток в контексті освітньої організації, громади, суспільства та держави.

Отже, розуміння важливості розвитку соціально-відповідального суспільства для подальшого європейського поступу української Держави розширює як можливості сучасного закладу освіти, так і підвищує рівень його відповідальності за обрані механізми, окреслені напрямки та освітній продукт, як результат освітньої діяльності. Система освіти змінюється та стає більш гнучкою, переосмислюючи підходи до управління закладом освіти, форми соціальної комунікації з громадою та суспільством, забезпечення якості освітніх послуг, відповідно до змін, що відбуваються у глобальному середовищі. Поглибленні принципів соціальної відповідальності, загалом, є вимогою розвитку сучасної цивілізації в цілому, розуміння швидкості змін, що відбуваються і важливості участі та відповідальності кожної особистості за соціальні перетворення та подальший суспільний розвиток. Феномен соціальної відповідальності й формування соціально відповідального закладу освіти, виступає сьогодні невіддільною складовою розвитку сучасного суспільства в умовах системних змін і викликів, що спонукає до розвитку та застосування інноваційних освітніх технологій в освітньому просторі. Потреба у вихованні конкурентного та життєздатного випускника спонукає сучасні заклади освіти до ефективної діяльності та впровадження принципів соціальної відповідальності в освітнє середовище з метою розвитку та підготовки здобувачів освіти до адаптації в зовнішньому середовищі, майбутньої соціалізації та професійного становлення, а також участі у житті суспільства та держави як проактивного громадянина. Соціальна відповідальність дозволяє сучасному закладу освіти різних рівнів підвищити свій соціальний імідж, буди конкурентоспроможним, соціально активним, впливати на суспільну думку та соціальні перетворення, бути фундаментом соціальної безпеки та сталого розвитку.

Список літератури:

1. Ingeborg Hartl Bildung für alle – eine soziale Verantwortung| // *Armis Et Litteris*. 19. URL: https://miles.ac.at/medien/armis/Armis_et_Litteris_19_Hartl.pdf
2. Ховрак І. В. Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку: монографія. Кременчук: ПП «Бітарг», 2020. 392с. URL: <https://www.academia.edu/44806809>
3. Gerald G. Sander Entwicklung und Grundlagen der sozialen Verantwortung der Unternehmen in der Europäischen Union Wissenschaftlicher Aufsatz, 2007 30S. URL: <https://www.grin.com/document/85662>
4. Міжнародний стандарт. Соціальна відповідальність (SA8000). – прийнятий від 01.10.2007. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0015697-07#Text>
5. Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності» URL: <https://aop.nmu.org.ua/ua/metodicki/specialist/opg/lzi/zakon/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20ISO%2026000.pdf>
6. ДСТУ ISO 26000:2019 (ISO 26000:2010, IDT) Настанови щодо соціальної відповідальності [Текст]. - Чинний від 2021-10-01. - Київ: УкрНДНЦ, 2021. - X, 130 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України). URL: http://online.budstandart.com.ua/catalog/doc-page?id_doc=87921
7. Філіпова І.Г., Сумцов В.Г. Деонтологія соціальної відповідальності і механізм соціального контролю. // *Формування ринкової економіки: зб.наук.праць — спец.вип. Праця в .XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток*: у 2 т. — Т. 2. — К.: КНЕУ, 2012. — С. 524–533. URL: https://mpr.aub.uni-muenchen.de/47500/1/MPRA_paper_47500.pdf
8. Золотарьова О.В., Лебедева В.К. Соціальна відповідальність: Конспект лекцій. Дніпро: НМетаУ, 2018. – 175 с. URL: https://nmetau.edu.ua/file/kl_sv-2018.pdf
9. Охрімченко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. – Навч. посіб. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». 2015. 180 с. URL: <https://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Socialna-vidpovidalnist.pdf>
10. Патинок О.П. Соціальна відповідальність в професійній діяльності соціального інспектора URL: <https://enpui.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/35079/Patynok.pdf?sequence=1>
11. Kravchenko, T., Borshch, H., Gotsuliak, V., Nahorni, V., Hanba, O., & Husak T.. Social Responsibility of the Government in the Conditions of the Global Pandemic Crisis // *Postmodern Openings*, 13(1), 2022. 468-480. URL: <https://doi.org/10.18662/po/13.1/408>
12. Ольга Іваницька, Алла Панченко, Ганна Панченко Соціальна відповідальність вищого навчального закладу України та основні умови її дотримання. // *Педагогічний процес: теорія і практика (серія: педагогіка)* № 4 (59), 2017. С. 40-44. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/146446578.pdf>
13. Márcia Coelho, Isabel Menezes University Social Responsibility, Service Learning, and Students' Personal, Professional, and Civic Education // *Frontiers in Psychology, Sec. Educational Psychology*. Volume 12. 2021 URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.617300/full>
14. Sukaina A. Alzyoud Social Responsibility in Higher Education Institutions: Application Case From The Middle East// *European Scientific Journal*. March 2015 edition vol.11, No.8. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/236412198.pdf>
15. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>
16. Закон України «Про освіту», 2017, № 2145-VIII (зі змінами), статті 9 та 10. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>
17. Концепція реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року / Розпорядження КМУ від 24 січня 2020 р. № 66-р URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80#Text>
18. Nelson A. Barber, Venky Venkatachalam Integrating Social Responsibility Into Business School Undergraduate Education: A Student Perspective // *American Journal Of Business Education*. May/June 2013 Volume 6, Number 3. URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1054415.pdf>